

**CIENCIAS
SOCIO
ADMINIS-
TRATIVAS**

**INDUCCIÓN A LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA
Y LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CENTRO**

20° VERANO DE LA CIENCIA REGIÓN CENTRO

VOL.4 NUM.4

Índice

1. IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS AUTOMOTRICES DE TORREÓN, COAHUILA. Adela Nereida Analy Galván Salazar Y Dra. Blanca Gisela Martínez Flores.
2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR HACIA SU DECISIÓN DE COMPRA. REVISIÓN LITERARIA DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. Alexa Beatríz Palomino Hernández y Juan Carlos Yáñez Luna.
3. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN EL COMPLEJO "CENTRAL DE ABASTOS DE IRAPUATO. Ana del Carmen González Cárdenas, Daniel Armando Aguirre Ibarra.
4. ANALISIS Y COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE VOTACIÓN CON VOTOS APROBATORIOS Y DESAPROBATORIOS. Pérez Cruz Ana Elsa y Olvera López William José.
5. IMPORTANCIA DEL USO DE HERRAMIENTAS ECONÓMICO-FINANCIERAS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ. Andrea Maria Jose Delgado Rubalcava y M.I Emilia Méndez Ramírez.
6. REDISEÑO DE LA GESTIÓN DE UN ALMACÉN. Vargas Ramírez Andrea y Alicia García Torres.
7. CONCILIACIÓN DE LA VIDA TRABAJO-FAMILIA DE LAS MUJERES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. Arturo Torres Reyna y Sulima del Carmen García Falconi.
8. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE INNOVACIÓN DE UN MPERMEABILIZANTE DE ENERGÍA RENOVABLE, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA. Brenda Janette Garcia Camacho y José Santos García Aguilar.
9. DISEÑO DE UN DIAGNÓSTICO DE CALIDAD MEDIANTE EL USO DE UNA HOJA DE CÁLCULO DE EXCEL PARA EMPRESAS CUERO-CALZADO EN LA REGIÓN CENTRO. Brenda Jaquelin Laguna Reyes y Guillermo García Rodríguez.
10. CONSTRUCCIÓN DE BRANDING PERSONAL PARA LOS ESTUDIANTES PRÓXIMOS A EGRESAR. García Bueno Carlos Iván y Alba Edith Elías Chávez.
11. SISTEMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA: CASO SAN LUIS POTOSÍ. Cristian Reyes Aguilar y Gloria Cristina Palos Cerda.
12. MATERNIDADES, PATERNIDADES Y FACTORES DE IMPACTO EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA UAMZM. Rodríguez González, Cristina. y González Ortiz, Jorge Horacio.

SISTEMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA: CASO SAN LUIS POTOSÍ

Cristian Reyes Aguilar¹ y Gloria Cristina Palos Cerda²

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema sectorial de innovación para la industria cárnica en el estado de San Luis Potosí; a través de la vinculación del conocimiento, la tecnología, los actores, las redes e instituciones a fin de viabilizar su estructura innovador. Se elaboró un directorio que contiene los datos de contacto de 63 expertos que laboran en dependencias de gobierno a nivel federal, estatal y municipal en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. De las 63 personas con las que se logró contactar vía telefónica y por correo electrónico, solamente se logró a la fecha la respuesta oportuna de 6 expertos.

ABSTRACT

This research was aimed at designing a sectoral system of innovation for the meat industry in the State of San Luis Potosí; through the linking of knowledge, technology, players, networks and institutions in order to facilitate its innovative structure. Developed a directory containing contact details of 63 experts who work in federal, State and municipal government in San Luis Potosí and Soledad de Graciano Sánchez. 63 people that managed to contact via phone and e-mail, only the timely response of 6 experts was achieved to date.

Palabras Clave:: Innovation, Networks, Technology, Industry

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia se ha ido avanzando tecnológicamente a pasos agigantados, resolviendo enigmas, facilitando procesos etc. En el estado de San Luis Potosí no es la excepción, el crecimiento de su clúster automotriz ha abierto la puerta a numerosas empresas instaladas que compiten para posicionarse como la mejor, y así es como poco a poco se van quedando rezagadas las actividades primarias como lo es la industria ganadera, se les presta poca atención sus procesos se van volviendo obsoletos.

Por tal motivo ahora se conduce el estudio *Sistema Sectorial de Innovación de la Industria Cárnica en San Luis Potosí, México*; Esta investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema sectorial de innovación para la industria cárnica en el estado de San Luis Potosí; a través de la vinculación del conocimiento, la tecnología, los actores, las redes e instituciones a fin de viabilizar su estructura innovador.

Actualmente no se cuenta con la validez de contenido que representa cada ítem del constructo de variables, dimensiones e indicadores del estudio.

La selección de dichos expertos se empleó el Coeficiente de Experto (compuesto por Coeficiente de Conocimiento (Kc) y Coeficiente de Argumentación (Ka) con criterios específicos para cada tipo de experto.

Mediante correo electrónico, llamadas telefónicas e inclusive visitas a dependencias cercanas se estableció el contacto donde se les invitaba a participar, indicándoles que eran dos documentos que se debían analizar el primero que contenía el instrumento de evaluación, y el segundo la plantilla de evaluación.

¹ Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Coordinación de Administración y Gestión; Netzahualcoyotl #545, Barrio de Tlaxcala, 78038, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 140352@upslp.edu.mx.

² Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Coordinación de Administración y Gestión; Urbano Villalón #500, La Ladrillera, 78363, San Luis Potosí, San Luis Potosí, cristina.palos@upslp.edu.mx

METODOLOGÍA

La validación de contenido del instrumento diagnóstico se realizó a través del método del juicio de expertos, el cual fue adoptado en estudios de corte transversal para contrastar y combinar opiniones y argumentos individuales emitidos por expertos (García y Suárez, 2013). En este sentido, “el grupo de expertos que integra la consulta debe ser de carácter interdisciplinario debido a que evaluarán la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad con la que están redactados los ítems” (Supo, 2013).

Tabla 1: Método de expertos

Experto de academia	
Kc: años de experiencia en investigaciones sobre innovación; cantidad de proyectos de innovación en que ha participado	Ka: publicaciones en el área de innovación; cursos impartidos sobre temas de innovación; proyectos de innovación evaluados
Experto de gobierno y cámaras empresariales	
Kc: años de experiencia atendiendo la innovación, ciencia y tecnología en instituciones; proyectos de innovación coordinados	Ka: proyectos de innovación evaluados; publicaciones y/o cursos impartidos sobre innovación.
Experto de empresa	
Kc: años de experiencia atendiendo procesos de innovación en empresas; cantidad de proyectos de innovación coordinados	Ka: cantidad de proyectos de innovación evaluados; publicaciones y/o cursos impartidos sobre innovación.

Para la selección de dichos expertos se empleó el Coeficiente de Experto (compuesto por Coeficiente de Conocimiento (Kc) y Coeficiente de Argumentación (Ka) con criterios específicos para cada tipo de experto.

Tabla 2: Tipo de experto

Tipo de experto	Posibles fuentes de apoyo
Gobierno federal	13
Gobierno estatal de San Luis Potosí	10
Gobierno municipal de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez	4
Cámaras empresariales (locales y nacionales)	10
Centros de Investigación (locales, nacionales e internacionales)	5
Profesores investigadores	6
311611: Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles.	5
311612: Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles	5
311613: Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles.	5
Total	63

Se elaboró un directorio que contiene los datos de contacto de 63 expertos que laboran en dependencias de gobierno a nivel federal, estatal y a municipal en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez que es otro municipio del estado. También, se consultó a Cámaras empresariales en el estado, y en otras partes del territorio nacional, se logró contacto con centros de investigación públicos y privados a nivel local, estatal, nacional. Del mismo modo, se contactó con empresas que pertenecen a los ramos

- 311611: Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
- 311612: Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
- 311613: Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

Mediante correo electrónico, llamadas telefónicas e inclusive visitas a dependencias cercanas se estableció el contacto donde se les invitaba a participar, indicándoles que eran dos documentos que se debían analizar el primero que contenía el instrumento de evaluación, y el segundo la plantilla de evaluación, el cual este último debía ser llenado por el experto, considerando los años de experiencia en implementar proyectos de innovación en el sector de la carne, la cantidad de proyectos que ha llevado a cabo, las publicaciones que ha hecho con propósitos científicos. La parte media de este instrumento se componía de evaluar el instrumento, donde el experto tenía la libertad de calificar, en una escala de 0 a 5 donde 0 indicaba un nivel bajo para el instrumento y 5 como ponderación más alta dando a entender que era lógico lo que pretende el instrumento. Al final del instrumento, el experto podía agregar comentarios adicionales, con el propósito de apoyar a la mejora del instrumento.

RESULTADOS

De las 63 personas con las que se logró contactar vía telefónica y por correo electrónico, solamente se logró a la fecha la respuesta oportuna de 6 expertos y de una institución: Rastro Municipal de San Luis Potosí, la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez, Directora General de Servicios de Salud de San Luis Potosí; del Dr. José G. Vargas-Hernández, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara; y del Dr. Humberto González Ríos, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., Dr. Norman Aguilar Gallegos de CIESTAAM – Universidad Autónoma Chapingo, José Gerardo Rodríguez Hernández M.C Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental en San Luis Potosí y José Martín Medina Zaldívar SENASICA. A continuación se presentan los resultados de los investigadores

Experto	Variables	Ítems	Suficiencia					Claridad					Coherencia					Relevancia							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
Juan Manuel Mejía Ordaz	Empresa	6	-	-	-	4	2	-	-	-	2	4	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-			
	Vinculación de colaboración y Redes	3	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-			
	Marco regulatorio	10	-	3	6	1	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	9	1	
	Infraestructura	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	
	Investigación y desarrollo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Vigilancia e Identificación de oportunidades	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Alianzas y colaboraciones	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Estrategia de innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Organización de la innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Adquisición y transferencia de Cap. De Innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Total Ponderado	28	0	3	6	17	2	0	0	6	15	7	0	0	4	22	2	0	0	0	25	3			
Dr. José Vargas Hernández	Empresa	6	-	-	-	3	3	-	-	-	2	4	-	-	-	3	3	-	-	-	1	5			
	Vinculación y Redes	3	-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	2	3			
	Marco regulatorio	10	-	-	3	6	1	-	-	-	2	4	4	-	-	-	6	4	-	-	-	2	8		
	Infraestructura	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1		
	Investigación y desarrollo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
	Vigilancia e Identificación de oportunidades	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Alianzas y colaboraciones	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Estrategia de innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Organización de la innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Adquisición y transferencia de Cap. De Innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Total Ponderado	28	0	0	3	14	11	0	0	2	13	13	0	0	0	15	13	0	0	0	4	24			
Dr. Humberto González Ríos	Empresa	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	1	2	3	-	-	-	3	3		
	Vinculación y Redes	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3		
	Marco regulatorio	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10			
	Infraestructura	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3		
	Investigación y desarrollo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Vigilancia e Identificación de oportunidades	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Alianzas y colaboraciones	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Estrategia de innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Organización de la innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Adquisición y transferencia de Cap. De Innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Total Ponderado	28	0	0	0	0	28	0	0	0	2	26	0	0	1	2	25	0	0	3	0	25			
M.C. José Gerardo Rodríguez	Empresa	6	-	1	4	1	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	1	5	
	Vinculación y Redes	3	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-		
	Marco regulatorio	10	-	2	6	1	-	-	-	-	1	7	1	-	-	-	7	2	-	-	-	-	8	1	
	Infraestructura	3	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2		
	Investigación y desarrollo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
	Vigilancia e Identificación de oportunidades	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
	Alianzas y colaboraciones	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
	Estrategia de innovación	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
	Organización de la innovación	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
	Adquisición y transferencia de Cap. De Innovación	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
	Total Ponderado	28	0	7	18	2	0	0	4	20	3	0	0	0	21	7	0	0	3	23	1	0			
Dr. Norman Aguilar Gallegos	Empresa	6	-	-	-	5	1	-	-	-	6	-	-	-	-	5	1	-	-	-	1	5			
	Vinculación y Redes	3	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3		
	Marco regulatorio	10	-	-	2	7	1	-	-	-	3	4	3	-	-	-	7	3	-	-	-	-	10		
	Infraestructura	3	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3			
	Investigación y desarrollo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Vigilancia e Identificación de oportunidades	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Alianzas y colaboraciones	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Estrategia de innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Organización de la innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Adquisición y transferencia de Cap. De Innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Total Ponderado	28	0	1	4	16	7	0	1	5	12	10	0	0	3	15	10	0	0	0	1	27			
José Martín Medina Zaldivar	Empresa	6	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	1	4		
	Vinculación y Redes	3	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1		
	Marco regulatorio	10	-	-	-	-	10	-	-	-	1	9	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10		
	Infraestructura	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3			
	Investigación y desarrollo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Vigilancia e Identificación de oportunidades	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Alianzas y colaboraciones	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Estrategia de innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Organización de la innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Adquisición y transferencia de Cap. De Innovación	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
	Total Ponderado	28	0	0	0	19	9	0	0	3	16	9	0	0	1	16	10	0	0	1	16	10			

Tabla4: Resultados otorgados por los expertos a cada ítem respecto a las variables

Como se observa en la tabla anterior, la mayor parte de los expertos dan calificaciones positivas en cada uno de los ítems de la evaluación, pero, hay bajas calificaciones en los ítems con ponderaciones de 2 y 3, en las cuatro categorías. Con este alarmante resultado proporcionado hay que considerar una reestructuración de los ítems

CONCLUSIONES

Desde un principio el objetivo fue diseñar un sistema sectorial de innovación para la industria cárnica en el estado de San Luis Potosí; a través de la vinculación del conocimiento, la tecnología, los actores, las redes e instituciones a fin de viabilizar su estructura innovador. Mediante la aplicación del método de expertos para la validez de contenido del constructo de variables, dimensiones e indicadores del estudio del sistema sectorial de innovación de la industria cárnica en San Luis Potosí, México se detectaron ciertas barreras que frenaron la investigación, ejemplo:

- El poco interés por parte de los expertos, por falta de tiempo,
- La desconfianza acerca del uso de los datos que son recabados con el instrumento.
- El temor al para contestar el instrumento considerándose no expertos.

A nivel personal concuerdo con el Dr. Norman Aguilar y creo que el grado de dificultad para poder contestar el instrumento es bastante alto y eso afecta para que un investigador promedio pueda contestarlo por lo que considero que es necesaria una reestructuración para poder mejorar su comprensión.

BIBLIOGRAFÍA

Fideicomiso de Riesgo Compartido. (17 de 5 de 2017). *www.gob.mx*. Recuperado el 25 de Julio de 2018, de *www.gob.mx*: <https://www.gob.mx/firco/articulos/la-ganaderia-en-mexico?idiom=es>

García Valdés, M. &. (2013). El método Delphi para la consulta a expertos en la investigación. *Revista Cubana de Salud Pública*, 253-267.

Jaramillo, O. (3 de Marzo de 2007). *www.cie.unam.mx*. Recuperado el 25 de Julio de 2018, de *www.cie.unam.mx*: <http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Termodinamica/node9.html>

Supo, J. (2013). *Cómo validar un instrumento* (1st ed.). Peru: CreateSpace Independent Publishing Platform.